

МАВЗУ БЕЛГИЛАШДА ДАВР ИЖТИМОЙ
МАЗМУНИНИНГ ЎРНИ

Х.Шарафиддинов

Ф.ф.н.

М.Қурбонова

ФарДУ, ўзбек тили ва адабиёти кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834823>

Тарихий воқеа-ҳодисаларнинг шоир тафаккури орқали англаниши туфайли вужудга келадиган руҳий-ҳиссий қўзғалишлар ижодкор кечинмалари орқали ҳаракатга келиши билан боғлиқ ҳолда лирик асарлар яратилади. А.Ориповнинг “Мўмин Мирзо” шеъри шундай асарлардан саналади. Саккиз банд шеърнинг ҳар бир банди таркибидаги тўртинчи мисра “Мўмин Мирзо, укам, сени ўлдирдилар” сатри билан тугалланади. Биринчи бандида “Ҳазрат Навоийнинг назари тушган, Юрагида балки шеър қони жўшган, Ғунчадек қалбида оҳи увишган” Мўмин Мирзо шоир қалбини ларзага келтиради. Номус, виждон, дин билмаган худбин амирлар, ўз ўғлини ит бўлиб қопган, ўз қалбин кафанлаб ёпган ёвузлар, топганлари заҳар, тўкканлари қон бўлган кимсалар шоир қалбида пайдо бўлган алангани янада кучайтиради. Энг муҳими замон, қотилларнинг мавжудлиги.

Сен-ку йўқсан, аммо қотиллар яшар,
Ҳамон гўдакларга қилич қайрашар.
Қачон пок бўларкан булардан башар,
Мўмин Мирзо, укам, сени ўлдирдилар.
Беш юз йил берида эсладим бирпас,
Лекин бу беҳуда мотаминг эмас,
Қалбимни ўртади аллақандай сас...
Мўмин Мирзо, укам, сени ўлдирдилар.

Мазмун эпик ифодаланадими, лирик-эпик ёки лирик ифодаланадими, барибир, у ҳаётини воқеа-ҳодисанинг кенг маънодаги ривоясидир. Э.Воҳидовнинг “Руҳлар исёни”, А.Ориповнинг “Ҳаким ва ажал” дostonларида чуқур фалсафийлик кучли кечинмалар орқали ифодаланган.

Мавзу ва унинг белгиланиши, ғоя, образлар ҳам мазмун доирасида ўрганилади. Мавзу – бу, бадий асар марказига қўйилган, ҳал қилиниши кўзда тутилган муаммо. Бошқача қилиб айтганда, бадий асарда нима ҳақида гапирилса, фикр юритилса, ўша мавзудир. Мавзу доираси кенг

бўлиб, у ниҳоятда хилма-хилдир. Масалан, Алишер лирикасида тилга олинган муаммолар бир тизимга солинса, ишқ-муҳаббат, вафо ва садоқат, дўстлик, меҳр-шафқат, ватанпарварлик, ахлоқ-одоб, маърифат ва маънавият, инсоф, адолат, тўғрилиқ, иймон, халоллик каби муаммолар қаламга олинади. А.Абдуғафуров томонидан шоир сатирасининг мавзу кўламини қуйидагича белгилайди: “Навоийнинг улкан бадий ижодида... давлат апаратини бошқарувчи амалдорларнинг кирдикорларини фош этиш, халқ манфаатларига қарши қаратилган эгоистик фаолиятларини кескин қоралаш мавзуси асосий, етакчи мавзулардан бирига айланган эди...”¹

Маълумки, шоир ва ёзувчилар доимо фаол ижтимоий позиция доирасида яшайдилар. Бу позиция мавзу танлашда ҳам кўзга ташланади. Алишер Навоий ўз замонининг кескин муаммоларини алоҳида мавзу сифатида кўтариб чиққан бўлса, масалан, гуманизм ва халқлар дўстлиги муаммоларини мавзу сифатида белгиласа, Махмур Завқий, Муқимийлар ўз даври меҳнаткашларининг ҳаёт тарзини акс эттириш учун зулмга қарши бўлган ғояларни ифодаловчи мавзулар доирасида адолат, маърифат мавзуларига кўпроқ мурожаат қилганлар. XX асрнинг биринчи ярми охириги ўн йиллигида – иккинчи жаҳон уруши даврида Ойбек, Ғафур Ғулом, Ҳамид Олимжон каби ижодкорлар шеъриятининг етакчи мавзуси уруш мавзуси бўлган. Бу шунини кўрсатадики, тарихий тараққиётнинг маълум бир даври билан ижтимоий жиҳатдан боғлиқ бўлади. Мақсуд Шайхзоданинг 1941 йили ёзилган “Кураш нечун?” номли шеъридан келтириладиган бир неча мисрада урушга қарши мотивлар ифодасини кўриш мумкин.

Бу кураш ҳаётнинг қонуни учун,..

Бу кураш истиқбол машъали учун,..

Бу элнинг гўдаги, чоли, гўзали,

Навоий “Ҳамса”си, Бобур ғазали

Дуторнинг мулойим унлари учун,

Ижоднинг муҳташам кунлари учун,

Онанинг меҳрибон алласи учун,..

Халқдаги қўшиқлар, мақоллар учун

Ўрмонлар, чаманлар ва толлар учун,

Тер тўкиб қазилган каналлар учун,

Фируза кўрфазлар, ороллар учун...

¹ Абдуғафуров А. Навоий сатираси. –Тошкент: “Фан”, 1966. –Б. 197.

Болалар уйқуси, севги туйғуси,
Арслонлар юртини ори номуси
Мунаққаш иморат хусни, зарҳали,
Фарғона пахтаси, Оқтош асали,
Улуғбек даҳмаси, Хоразм нағмаси,
Қўшиқлар, рақслар... ҳамма, ҳаммаси...
Шу учун курашмоқ бизга фарз бўлди...
М.Шайхзода

Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов, Шавкат Раҳмон, Омон Матжон, Рауф Парфи каби бир қатор шоирлар ижодида умуман ватан эмас, конкрет Ватан – Ўзбекистон, она диёр, Ватан озодлиги, эрки мавзулари кенг ўрин олди. Бундан кўринадики, мавзулар мазмунан муайян давр, ижтимоий ўзгариш ва янгиланишлар, жамият тараққиёти ва миллий ўзликни англаш тафаккурининг шакллана бориши билан боғлиқ ҳолда умумийликдан хусусийликка, мавҳумдан конкретликка томон ўзгариб боради. Ўзбек халқи шаклланиши билан “ўзбек” сўзи қўшилган “ўзбек қишлоғи”, “ўзбек хотин-қизлари” каби мавзулар бадий адабиётга кириб келди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуғафуров А. Алишер Навоий сатираси. – Тошкент: “Фан”, 1966.
2. Мақсуд Шайхзода. Чорак аср девони. – Тошкент: Ўздавнашр, 1958.
3. Орипов А. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. Биринчи жилд. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000.

